

YANGI O'ZBEKISTONDA YANGI ICHKI ISHLAR ORGANLARI

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi saf qismi otryad komandirining
tarbiyaviy ishlar bo'yicha orinbosari
katta leytenant Shukurullo Ne'matjonov

Annotatsiya: Mazkur maqola Yangi O'zbekistonda yangi ichki ishlar organlari haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, maqolada Ichki ishlar organlarini xalq kasbiy tuzilmasiga aylantirish va ularning faoliyatini aholi bilan yanada yaqinroq hamkorlik qilishga yo'naltirish bo'yicha asosiy funksiyalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar organlari, kasbiy tuzilma, Yangi O'zbekiston, kasb madaniyati, ma'naviy-ma'rifiy ishlar, Ichki ishlar vazirligi.

Shavkat Mirziyoev 2023 yil 20 yanvar kuni "Ichki ishlar organlarini xalq kasbiy tuzilmasiga aylantirish va ularning faoliyatini aholi bilan yanada yaqinroq hamkorlik qilishga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorni imzoladi.

Hujjatga ko'ra, "2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi"ga muvofiq, ichki ishlar organlarini aholining ishonchli himoyachisi sifatidagi kasbiy xalq tuzilmasiga aylantirish va qonun ustuvorligi, tinchlik va osoyishtalikni yanada mustahkamlash ko'zda tutilgan.

Shuningdek, hujjat bilan "Ichki ishlar organlari xodimlarining kasb madaniyati va xizmat intizomi to'g'risida"gi kodeksi tasdiqlandi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligining Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash boshqarmasi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi.

Unga ko`ra, Ichki ishlar vazirligida Ma`naviy-ma`rifiy ishlar va kadrlar bilan ta`minlash boshqarmasi tashkil etilib, u ichki ishlar boshqarmasiga xizmatga nomzodlarni tanlash, tizimining shaffofligini ta`minlash, shaxsiy tarkib bilan ishlash, ma`naviy-ma`rifiy ishlar tizimini raqamlashtirish bilan shug`ullanadi.

Ma`lumki, 25 oktabr 2023-yilda Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan soha vakillarini tabriklab, tizimni “chinakam xalqchil tuzilma”ga aylantirish zarurligini ta`kidladi. Prezident tizimdagi davlat xizmatlarining 80 foizi elektron shaklga o`tkazilib, byurokratiya va sarsongarchilik bartaraf etilishini bildirdi.

Shavkat Mirziyoyev 25-oktabrda Ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillari va faxriylariga tabrik yo`lladi, deb xabar bermoqda prezident matbuot xizmati.

Davlat rahbari so`nggi yillarda ichki ishlar organlarini “chinakam xalqchil tuzilma”ga aylantirish, aholi uchun barcha shahar va qishloqlarda xavfsiz yashash va mehnat sharoitini yaratish maqsadida ishlar amalga oshirilayotganiga to`xtaldi.

Shu maqsadda 350 dan ziyod mahallada huquq-tartibot maskanlari tashkil etilib, 9,5 mingga yaqin mahallada profilaktika inspektorlari faoliyati yo`lga qo`yilgani keltirildi.

Ushbu ishlarning mantiqiy davomi sifatida joriy yildan boshlab “mahalla yettiligi” tizimi tashkil etildi. Endi profilaktika inspektori ana shu tizimning eng faol a`zosiga aylanib, vaziyatni xonadonlar kesimida o`rganadi, dedi prezident tabrigida.

Unga ko`ra, inspektorlar huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabr ko`rish ehtimoli yuqori bo`lgan fuqarolarni aniqlab, ularning ijtimoiy-maishiy muammolarini “mahalla yettiligi” imkoniyatlaridan foydalangan holda hal etish choralarini ko`radi.

Eng muhimi, joylarda voyaga yetmaganlar va yoshlarning huquqiy ongini oshirish, ularni sog`lom turmush tamoyillari asosida tarbiyalash orqali ijtimoiy

jihattan xavfli xatti-harakatlar sodir etilishining barvaqt oldini olish bo'yicha amaliyot yo'lga qo'yiladi, deya ta'kidlangan.

Biz O'zbekiston sharoitida "Barcha islohot va o'zgarishlar — inson qadrini yuksaltirish uchun" degan ezgu tamoyilga sodiq qolgan holda shu yo'lda boshlagan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur. Bu borada o'tgan davrda jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida yaratilgan mustahkam huquqiy bazaga tayanamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.

Qayd etilishicha, ichki ishlar organlari sohasiga raqamli texnologiyalar, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalariga asoslangan zamonaviy ish yuritish vositalari, sun'iy intellekt yordamida faoliyat ko'rsatadigan axborot-ma'lumot tizimlari jadal tatbiq etilmoqda. Jamoat joylarida vaziyatni onlayn kuzatish, fuqarolarning murojaatlarini masofadan turib qabul qilish, huquqbuzarliklarni inson omili ishtirokisiz qayd etish amaliyoti bu borada muhim bo'lmoqda.

Prezident, shuningdek, bugungi kunda har bir xodimdan yetarli bilimga ega bo'lish, muloqot va muomala madaniyatini oshirish, har qanday murakkab vaziyatda ham to'g'ri qaror qabul qilib, zimmasidagi vazifalarni sidqidildan bajarish uchun o'z ustida tinimsiz ishlash talab etilishini ta'kidlab o'tdi.

"Barchamiz uchun xalqimiz hayoti eng katta maktab ekanini hech qachon unutmaylik. Shu maktabda bilim olib, toblanib, el-yurt manfaatlari uchun kurashib yashash — eng oliy saodatdir".

Ta'kidlanishicha, 2023-yilda qabul qilingan "Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi"da ayni shunday qoida va tamoyillar soha xodimlari faoliyatining bosh mezonini ekani qat'iy belgilab qo'yilgan.

Ichki ishlar organlari xodimlari, kasb madaniyati bo'yicha yangi kodeksga muvofiq, xushmuomala, e'tiborli, ehtiyotkor, fuqarolar va hamkasblariga nisbatan bag'rikeng bo'lishi lozim. Ular fuqarolarga qo'pol muomalada bo'lmasligi, sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

“Ishonchim komil, o‘z vazifasini halol va vijdonan ado etadigan ichki ishlar organi xodimi el-yurt o‘rtasida, albatta, munosib obro‘-e‘tibor topadi... Har bir xodim navbatdagi unvonni olishi uchun majburiy tarzda kasbiy malakasini oshirishi, rahbarlik lavozimiga tayinlanishi uchun Ichki ishlar vazirligi akademiyasining boshqaruv magistraturasida tahsil olishi belgilangan va bunday tajriba o‘z ijobiy samarasini bermoqda”, — dedi prezident.

Davlat rahbarining so‘zlariga ko‘ra, ichki ishlar organlari tomonidan ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarining 80 foizi elektron shaklga o‘tkazilib, tizimda byurokratiya va fuqarolarni sarson qilish holatlari bartaraf etiladi.

Har bir faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha ijtimoiy fikrni o‘rganish va jamoatchilik tomonidan monitoring qilib borish amaliyotini “mahalla — tuman — viloyat — respublika” tamoyili asosida tashkil etish choralarini ko‘rishimiz lozim, dedi prezident.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023 yil 20 yanvarda “Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yana-da yaqin hamkorlikda ishlashga yo‘naltirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori imzolandi. Unga ko‘ra Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi.

Yangi qabul qilingan Kodeks soha xodimlarini madaniyatli, vijdonli, sadoqatli, halol bo‘lishga da‘vat etib, yuqori mas‘uliyat hamda odob-axloq normalariga so‘zsiz rioya etish hissini shakllantirish, shu bilan birga korrupsion holatlarning oldini olishga qaratilgan. Hujjatda xodimlarning xizmatdan tashqari vaqtdagi odobi, rahbar va xodimning o‘zaro munosabati, boshliqning majburiyati bo‘yicha normalar ham belgilab qo‘yilgan. Ushbu sohada faoliyat olib borayotgan har bir xodim, u rahbar bo‘ladimi yoki oddiy xodim bo‘ladimi kodeks talablarini bilishi va unga amal qilishi asosiy mezon bo‘lib hisoblanadi.

Kodeksdagi qoida va talablarga amal qilmaslik yoki ularni qo‘pol ravishda buzish esa xodimni ichki ishlar organlaridan xizmatdan bo‘shatishgacha bo‘lgan

intizomiy jazo chorasini qo'llash uchun asos bo'ladi. Shuningdek, barcha darajadagi rahbarlar kodeks talablarining bajarilishiga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish bo'yicha shaxsan javobgar ekanligi ko'rsatib o'tildi.

Kodeksga ko'ra, nomzodlarni saralash zamonaviylashdi. Shu paytgacha ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilish tizimi samaradorlik jihatidan ancha eskirgan, salohiyatli nomzodlarni saralab olish imkoniyatini bermayotgan edi. Qayd qilingan hujjat bilan ushbu masala ham qayta ko'rib chiqilib, xizmatga qabul qilishning mutlaqo yangi, takomillashgan zamonaviy mexanizmi yaratiladi. Xodimni «E-nomzod» yopiq axborot tizimini yaratish orqali xizmatga qabul qilish yo'lga qo'yiladi. Tanlov ikki: saralash va o'rganish bosqichlarida amalga oshiriladi. Suhbat tizimi bekor qilinadi. Nomzod Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan test sinovlarini qabul qilish va psixofiziologik (poligraf) tekshiruvdan o'tkazish tadbirlari amalga oshiriladi.

Bo'lajak xodim testlarni yaxshi va a'lo bahoga topshirgach, keyingi bosqichga qo'yiladi. Nomzodlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va shaxsiy yig'ma jildlarni shakllantirish saralash bosqichidan o'tgandan so'ng amalga oshiriladi. Shuningdek, hujjat rasmiylashtirish jarayonlari byurokratik to'siqlarni bartaraf etish nuqtai nazaridan soddalashtiriladi.

Yangi tartib bo'yicha xizmatga faqat salohiyatli nomzodlar tanlab olinadi hamda boshlang'ich kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallaganidan so'ng xizmat qilish uchun ruxsat beriladi. Dastlabki sinov muddati esa bir yilgacha uzaytiriladi.

Kodeksda murabbiylik faoliyatini tashkil etish jarayonini tanqidiy o'rganish hamda mazkur yo'nalishni zamon va amaliyot talablarini inobatga olgan holda tubdan takomillashtirish choralari belgilash ko'zda tutilgan. Yosh kadrlarga birlashtirilgan murabbiylar faoliyatini o'rganish orqali ularning kasbiy o'sishlari uzluksiz monitoring qilinishi tashkil etiladi.

Hujjatga ko‘ra, xodimlar dastlabki sinov muddati davrida kodeks qoidalari va talablarini buzgan hollarda ularga biriktirilgan murabbiylar ayblilik darajasidan kelib chiqib, egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo‘lgan intizomiy jazoga tortiladi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, murabbiylar mas‘uliyati ham keskin oshiriladi.

Ushbu qarorga ko‘ra, Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida ichki ishlar organlari ta‘lim muassasalarining pedagog kadrlarini qayta tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yilishi, amaliyotdagi kuchli xodimlarni pedagog sifatida tayyorlash hamda pedagoglarning mutaxassisliklariga sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini integratsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Qarorda shuningdek, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va kadrlar bilan ta‘minlash departamentiga shaxsiy tarkibning jismoniy, jangovar va psixologik tayyorgarligini yana-da yaxshilashga qaratilgan bir qator muhim vazifalar qo‘yildi. Jumladan, ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlikni tashkil etish konsepsiyasini ishlab chiqish, malaka toifasini berish tartibi va mezonlarini tanqidiy qayta ko‘rib chiqish orqali ularni zamon talablariga mos ravishda malakalash va malakasiga ko‘ra, haq to‘lash tartibini takomillashtirish ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, barcha darajadagi ichki ishlar organlarining jangovar shaylik va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishni nazarda tutib, sportning yakka kurash turlari (qo‘l jangi, sambo va kurash) bo‘yicha hududiy terma jamoalar va sport seksiyalarini tashkil etish, psixologik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha yangi tizimni joriy etish, uning moddiy-texnik bazasini rivojlantirish, mutaxassislarni xorijiy ilmiy va ta‘lim muassasalarida qayta tayyorlash va malakasini oshirishni nazarda tutuvchi choralarni belgilash vazifasi qo‘yilgan.

Qarorning muhim jihatlaridan yana biri shuki, endi ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimini yaratiladi.

Shu maqsadda, Ichki ishlar vazirligi va uning hududiy bo‘linmalarida jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi soha olimlari, faxriylari va jurnalistlardan iborat maslahat – kengash organi, ya’ni jamoatchilik kengashlari tuziladi. Qaror bilan kengashlarning ham vazifalari aniq belgilab berildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Prezidentimizning ichki ishlar organlari sohasidagi islohotlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda va bu o‘zgarishlar xalqparvar bo‘lib, inson manfaatlarini ifolaydi. Buni qarorda belgilangan vazifalardan ham yaqqol ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/10/4-Mamuriy-xuquq-D.Babaev-%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82-2010.pdf>
2. <http://fayllar.org/1-mavzu-davlat-boshqaruvi-tushunchasi-reja-davlat-boshqaruvini.html?page=84>
3. А.П. Рыжаков. Правоохранительные органы. М., «Контракт», 2001, стр. 1—2; Б.Н. Габричадзе, Б.П. Елисеев, Л.Г. Чернявский и др. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебно-справочное пособие. М., «Дело и Сервис», 2002, стр. 19—21.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2000–2005.